

ЖАҲОНДА УМУМТАЪЛИМ ВА ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Маткаримова Шахноза Комиловна¹

география фани ўқитувчиси

Шаназарова Иродахон Бахтиёр қизи²

технология фани ўқитувчиси

¹⁻²Ўзбекистон Республикаси Хоразм вилояти

Урганч тумани 3-сонли умумий ўрта мактаб

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6881036>

Аннотация: Ушбу мақола фан ва ишлаб чиқариш интеграциясининг асосий тамойиллари педагогик ҳамда мақсадли лойиҳалаштирилган педагогик ёндашув тамойилларига устуворлик бериш асосида умумтаълим ва профессионал таълим тизимларини ривожлантиришнинг тенденциялари очиб бериш ҳамда профессионал таълимнинг креатив характерини таъминлайдиган тамойиллар ишлаб чиқишдан иборат.

Аннотация: В статье ставится задача выявить тенденции развития систем общего образования и профессионального образования на основе приоритета основных принципов интеграции науки и производства, а также разработать принципы, обеспечивающие творческий характер профессионального образования.

Abstract: The article aims to identify trends in the development of general education and vocational education systems based on the priority of the basic principles of integration of science and production, as well as to develop principles that ensure the creative nature of vocational education.

Калит сўзлар: Профессионал таълим, таълим, фан, интеграция, тенденция, тамойил, Япония таълими.

Ключевые слова: Профессиональное образование, образование, наука, интеграция, направление, принцип, Японское образование.

Keywords: Vocational education, education, science, integration, direction, principle, Japanese education.

Жаҳон ҳамжамиятида таълимни ривожлантириш борасидаги улкан ютуқларга эришилган. Профессионал таълим тизимининг ривожланиши қуйидаги тенденцияларга ажратилган ҳолда таҳлил қилинади:

таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси;

профессионал таълим тизимини лойиҳалаштиришга қаратилган ёндашув;

профессионал таълим креатив характерининг ривожланиши;

таълим хизматлари бозорининг меҳнат бозори билан ўзаро таъсири;

професионал таълим сифатини ошириш.

Мақолада таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграциясининг асосий тамойиллари педагогик ҳамда мақсадли лойиҳалаштирилган педагогик ёндашув тамойилларига устуворлик бериш асосида умумтаълим ва профессионал таълим тизимларини ривожлантиришнинг тенденциялари очиб берилди ҳамда профессионал таълимнинг креатив характерини таъминлайдиган қуйидаги тамойиллар ишлаб чиқилди:

- илмий аҳамиятга эга бўлган тамойил, яъни фан, таълим ва илмий тадқиқотлар ўртасидаги муносабатлар;
- фундаментализация тамойили, яъни умумназарий, умумтаълим ва умумкасбий тайёргарликни чуқурлаштириш;
- тизимлилик ва кетма-кетлик тамойили, яъни талабаларнинг билим, қобилиятларини ҳисобга олган ҳолда таркибий-мантиқий муносабатларнинг акс этиши;
- субъектив интеграция тамойиллари, яъни ўқувчиларнинг фаол ривожланиши, уларнинг ўз мақсадларига эришиш, режалаштириш, тартибга солиш, ижодий мотивацион муносабатларни шакллантиришда иштирок этиш имконини беради;
- ҳиссий ижодкорликни ривожлантириш тамойили, яъни ўз-ўзини англашнинг юқори даражаси.

Сўнгги ўн йилликда амалда бўлган Япония таълим тизимига қуйидаги тенденциялар хосдир:

- ҳар бир шахснинг фаол ҳаёти мобайнида узлуксиз таълим тизимини яратиш;
- болалар ва ўсмирларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ўрганиш имкониятларини максимал даражада ошириш учун мактаб таълимида ўқитишнинг мазмуни ва усулларини ўзгартириш;
- мактабларда таълим ва тарбия тизимини, мазмуни ва усулларини компьютерлаштириш, юқори даражада ахборотлаштириш, шунингдек, замонавий ҳаётни халқаролаштириш каби янги жараёнларга мувофиқлаштириш;
- умумтаълим ва профессионал таълим тизимига молиявий, моддий ва интеллектуал инвестициялар киритилишини кенгайтириш;
- профессионал таълим билан шуғулланадиган мутахассисларни тайёрлаш йўналишини тубдан мустаҳкамлаш ва кенгайтириш;
- инновацион таълимга ўтиш ҳамда таълим мазмунининг янада мувозанатга эришиши;

- олий таълим муассасалари бошқарувини номарказлаштириш ва уларнинг мустақиллигини кенгайтириш;

- янги ахборот технологиялари асосида ноанъанавий олий таълим муассасаларини ташкил этиш (техник, технологик университетлар, қисқа муддатли таълим бўйича олий таълим муассасалари). Япон профессионал таълимнинг ўзига хос хусусиятларидан етакчи профессионал таълим муассасалари, иш берувчилар ва ташкилотлар ўзаро ҳамкорлигининг юқори даражада эканлигидир. Кўпгина корпорация ва компанияларнинг ўз коллежлари мавжуд бўлиб, улар таълим муассасаларига талаб берадилар, профессионал таълим муассасалари эса ана шу талабга 13 асосан сифатли даражада аниқ йўналишдаги кичик мутахассислар тайёрлайдилар ва шу орқали улар янги ишчиларни ўзларига жалб этадилар. Назарий тадқиқотлар устида иш олиб борадиган таълим муассасаларидан фарқли равишда касб-ҳунар коллежларининг мақсади - талабаларга фойдали амалий таълим беришдир. Саноатнинг эҳтиёжларига жавобан, улар кенг қамровли машғулотларни олиб борадилар. Инсон тараққиёти омили касб-ҳунар коллежларига боғлиқ бўлган жуда кўп соҳалар мавжуд. Ўқув дастурларининг таркибий қисмлари экспериментлар ва амалий машғулотларга қаратилган. Япония мамлакати “малакаларга (qualifications)” асосланади ва кўплаб касбий малакалар берадиган тизим мавжуд. Касб-ҳунар коллежлари битирувчилари ушбу талабларга жавоб бериш ёки имтиҳонларни топшириш орқали ўзларининг асосий мақсадларидан бири сифатида иш ўринлари эгаллашга ҳаракат қиладилар. Меҳнат вазирлиги уларни қўллаб-қувватлашда трансформацион марказлар орқали маҳоратларни текшириш тизимини олиб боради. Японияда ҳамда ижтимоий-иқтисодий тараққий этишда, жаҳон бозори ва экспорт экспанциясига жадал кириб боришда оламшумул муваффақиятларга эришгани учун Осиё йўлбарслари деб ном олган яна тўртта мамлакатда (Жанубий Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконгда) инсон салоҳияти, аввало, таълимни имкон қадар ривожлантиришга азалдан алоҳида эътибор қаратиб келинган. Бунинг сабаби шундаки, ушбу мамлакатларда фойдали қазилмали ҳудудлар йўқ, уларнинг энг асосий бойлиги – бу инсон. Айнан инсон ақлий қобилияти ва инновацион интилиши билан (афсонавий нефть ёки олтин захиралари эмас) ушбу мамлакатларни қашшоқ ва техник жихатдан қолақлар қаторидан олиб чиқди. Мутахассислар япон таълим тизимининг натижаси сифатида мамлакатда юқори малакали кадрлар тайёрланаётганлиги ва

фан-техника ютуқларининг шиддат билан амалиётга татбиқ этилаётганлигини изоҳлайдилар. Таълим соҳасидаги улкан натижаларга ва унга боғлиқ илмий-техникавий тараққиётга эришиш, миллий ғояларни излашда маънавий етуклик, етакчилик, ватанпарварлик каби юқори даражадаги вазифалар муҳим аҳамият касб этди. Бугунги кунда Япониядаги эришилаётган юқори кўрсаткичлар сабабини қуйидаги хусусиятларда кўришимиз мумкин:

- бошланғич таълимнинг катта аҳамиятга эга эканлиги хусусияти (аксарият давлатларда, жумладан, Япония ва Жанубий Кореяда бошланғич мактабда таълим олиш 4 йил эмас, балки 6 йил давом этади);

- коллеж ва университетлар билан бир қаторда кичик мутахассисларни тайёрлайдиган техника коллежлари, коллеж мақомига эга бошқа ўқув юртлари, очик ва сиртқи университетлар ҳам мавжудлиги хусусияти;

- япон таълим тизимида хусусий сектор ҳажмининг ортиши, ушбу хусусият бошқа соҳалардаги каби рақобат муҳитининг ривожланганлигини таъминлайди;

- халқаро хусусиятларнинг мавжудлиги, барча таълим муассасаларида имтиҳон ва тест синовлари инглиз тилида япон тили билан бир хил даражада амалга оширилиши ва тараққий этган.

Европа давлатлари тажрибалари тил орқали янада тезроқ ўзлаштирилаётганлигидир;

- илмий-тадқиқот ташкилотлари бевосита таълим тизимларида фаолият олиб бориб, таълим муассасалари фаолияти натижаларига уларнинг масъуллиги ва тўғридан-тўғри жавобгарлиги билан илмий янгиликлар амалиётга тезкор татбиқ этилаётганлиги;

- ўқув дастурларининг ҳар йили янгиланиши ва такомиллаштирилиши хусусияти, фан йўналишларидаги замонавий янгиликлар, ўзгаришларнинг ўқув дастурларида акс эттирилиши таълим мазмунининг йилдан-йилга мазмун моҳияти жихатидан такомиллашиб бораётганлигини кўрсатади;

- таълим тизими босқичлари жараёнларидаги назорат имтиҳонлари талабларининг юқорилиги ва кескин чоралар кўрилиши хусусиятлари ўқувчиларда масъулият ҳиссининг оширилишига сабаб бўлади.

Умумтаълим ва профессионал таълим соҳасида хорижий тажриба алоҳида эътиборга лойиқдир. Таълим мазмунига ўзига хос ёндашувларни қиёсий таҳлил қилиш ва аниқлаб олиш ягона ўқув маконини шакллантиришнинг асосий шартлари ва тенденцияларини белгилаш имконини беради.

Миллий тизимда юқори малакали, рақобатбардош кадрлар тайёрлашда

япон тажрибасини қўллаш, фақатгина миллий таълим тизимимизнинг ўзига хос хусусиятлари сақлаб қолингандагина ижобий натижаларга олиб келиши муқаррар.

Адабиётлар рўйхати:

1. Khasanova G.Kh. Main trends of the development of professional education // Инновацион ривожланиш даврида интенсив ёндашув истиқболлари: халқаро илмий-амалий конференцияси тўплами. – Наманган, 2018. – Р.351-352. 20.
2. Сухов А.Н. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. Учебное пособие. - М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. – 300 с.
3. Шапарь М.А. Опыт зарубежных стран в вопросе ресоциализации осужденных в пенитенциарный период / Вестник Краснодарского Университета МВД России. 2017 №1 (35) . стр.37-41.

